

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 384 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Ilhomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi.....	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari.....	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni rakamlashtirish texnologiyalarning joriy etish ahamiyati.....	369
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida.....	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	

“YASHIL IQTISODIYOT” IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISH ASOSI SIFATIDA

Jiemuratov Temirbay Polatbaevich

Qoraqalpoq davlat universiteti
“Menejment va iqtisodiyot asoslari” kafedrası dotsenti

Muratbaev Bayram Bazarbay uli

Qoraqalpoq davlat universiteti «Iqtisodiyot» fakulteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada muallif “yashil iqtisodiyot” tushunchasini O‘zbekiston taraqqiyotining strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘rib chiqadi. O‘zbekiston Respublikasining “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish konsepsiyasi tadqiq etilgan, jahon ekotizimining asosiy muammolari tahlil qilingan. Jahonda “yashil iqtisodiyot” strategiyasining vujudga kelish shart-sharoitlari tahlil qilinib, mazkur konsepsiyaning dunyoda shakllanishining asosiy bosqichlari sanab o‘tilgan. O‘zbekistonda “yashil iqtisodiyot”ni yaratish zarurati aniqlangan va asoslangan. O‘zbekistonning “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishining ishlab chiqilgan bosqichlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: “yashil” iqtisodiyot, “yashil” o‘sish, ekologiya, ifloslanish, energiya tejamkorligi, energiya samaradorligi, samaradorlik, barqaror rivojlanish.

Abstract: The author examines the concept of “green economy” as one of the strategic directions of Uzbekistan's development. The Concept for the Transition of the Republic of Uzbekistan to a “Green Economy” has been studied, and the main problems of the global ecosystem have been analyzed. The prerequisites for the emergence of the “green economy” strategy in the world have been analyzed, and the main stages of its emergence in the world have been listed. The necessity of creating a “green economy” in Uzbekistan has been identified and substantiated. The stages of Uzbekistan's transition to a “green economy” have been identified.

Key words: “Green economy”, “green growth”, ecology, pollution, energy conservation, energy efficiency, efficiency, sustainable development.

Аннотация: В статье автором рассматривается понятие «зеленая экономика» как одно из стратегических направлений развития Узбекистана. Исследована Концепция по переходу Республики Узбекистан к «зеленой экономике», анализируются основные проблемы мировой экосистемы. Произведен анализ предпосылок возникновения стратегии «зеленой экономики» в мире, перечислены основные этапы возникновения данной концепции в мире. Выявлена и обоснована необходимость создания «зеленой экономики» в Узбекистане. Освещены выработанные этапы перехода Узбекистана к «зеленой экономике».

Ключевые слова: «Зеленая экономика», «зеленый рост», экология, загрязнение, энергосбережение, энергоэффективность, эффективность, устойчивое развитие.

KIRISH

Barqaror rivojlanish inson ehtiyojlarini qondirish va insoniyat tsivilizatsiyasining global maqsadlariga erishishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar konsepsiyasidir. Bunday global maqsadga erishishda tabiiy boyliklardan mas’uliyatli foydalanish, investitsiyalarni tegishli sohalarga yo‘naltirish (ishlab chiqarishni ekologiyalashtirish, atrof-muhitga sanoat yukini kamaytirish), ilmiy-texnik taraqqiyotni energiyani tejaydigan texnologiyalarni rivojlantirishga qayta yo‘naltirish, alohida davlatlar va xalqaro tashkilotlarning mas’uliyati sohasidagi tegishli institutsional o‘zgarishlar vosita bo‘lib xizmat qiladi. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi uchta o‘zaro bog‘liq tarkibiy qismni o‘z ichiga oladi: ma’lum darajadagi ijtimoiy nematlarga erishishga yo‘naltirilgan iqtisodiyotni rivojlantirish, ijtimoiy majburiyatlarni bajarish sohasidagi taraqqiyot, atrof-muhit bilan mas’uliyatli munosabatda bo‘lish.

Biz iqtisodiy o‘sish va ekologik barqarorlik o‘rtasidagi muvozanatni tobora ko‘proq qidirar ekanmiz, “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ekologik xavflarni va ekologik degradatsiyani

kamaytirishni birinchi o'ringa qo'yadigan, shu bilan birga barqaror rivojlanishga hissa qo'shadigan iqtisodiy tizim hisoblanadi. Bu konsepsiya, ayniqsa, zamonaviy jamiyatda dolzarbdir, chunki biz iqlim o'zgarishi va resurslarning tugashi kabi global muammolarga duch kelishimiz mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son¹ qarori asosida texnologik modernizatsiya va "yashil" texnologiyalarni joriy etish uchun moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish, energiya tejash va samaradorligini oshirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlarni aniqlash, iqtisodiyot tarmoqlarida energiya menejmenti orqali energiya samaradorligini sezilarli darajada oshirish nazarda tutilgan [1].

Yuqorida ta'kidlanganidek, "barqaror rivojlanish" konsepsiyasi dunyo mamlakatlarining asosiy maqsadiga aylanmoqda [2]. Ushbu masalaning kulminatsion nuqtasi 2015-yilda Parijda (Fransiya) bo'lib o'tgan BMTning Iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasida 195 davlat tomonidan global isishni +2°C darajasida ushlab turish siyosatining qabul qilinishi bo'ldi. Konferensiyada 147 davlat "yashil iqtisodiyot" rejalarini taqdim etdi, 147 davlat qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish dasturlarini taqdim etdi va 167 mamlakat iqlim o'zgarishiga muvofiq energiya samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berdi [3].

Parij kelishuvi rivojlangan davlatlar zimmasiga rivojlanayotgan mamlakatlarni iqlim o'zgarishining oldini olish va unga moslashish harakatlarini qo'llab-quvvatlash majburiyatini yuklaydi. Rivojlanayotgan mamlakatlarning ehtiyojlari va ustuvor yo'nalishlarini hisobga olgan holda, 2020-yilda moliyaviy yordam 100 milliard dollarni tashkil etdi. Ular orasida O'zbekiston va Tojikiston uchun Jahon banki bilan birgalikda "Orol dengizi havzasida iqlim o'zgarishiga moslashish va uning oldini olish dasturi" loyihasini (20 million dollarlik grant) moliyalashtirish ko'rib chiqilmoqda. 2017-yil 19-aprelda O'zbekiston BMTning Nyu-Yorkdagi shtab-kvartirasida "O'zbekiston-Parij" shartnomasini imzoladi [4].

O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli kompleks chora-tadbirlar tizimi BMT tashabbusi bilan 2030-yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq holda ishlab chiqilgan. 2015-yildan keyingi davrda O'zbekiston Respublikasi BMT tomonidan 2030-yilgacha belgilangan 17 ta maqsad va 169 ta vazifadan iborat Barqaror rivojlanish dasturini qo'llab-quvvatlashini va barqaror rivojlanish sohasida keng qamrovli ishlarni amalga oshirishini ma'lum qildi [5].

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq, qayta tiklanadigan energiya manbalariga atrof-muhitda tabiiy ravishda tiklanadigan quyosh energiyasi, shamol energiyasi, tuproq harorati (geotermal), suv oqimlarining tabiiy harakati, biomassa energiyasi kiradi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola yozilishida statistik kuzatuv, tasniflash va guruhlash usullari, tarkibiy tahlil hamda ommaviy axborot vositalarida keng yoritish usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VANATIJALAR

Ko'pincha atrof-muhit hisobiga tez iqtisodiy o'sishga ustuvorlik beradigan an'anaviy iqtisodiy modellardan farqli o'laroq, yashil iqtisodiyot resurslardan barqaror foydalanishni ta'kidlaydi. An'anaviy modellar, odatda, resurslarning kamayishi va atrof-muhitning yomonlashishining uzoq muddatli oqibatlarini e'tiborsiz qoldiradi. Aksincha, yashil iqtisodiyot sayyoramiz resurslarining cheklangan tabiatini tan olib, iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni topishga intiladi.

So'nggi o'n yil ichida an'anaviy iqtisodiy modellarni iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillikning yo'qolishi, suv tanqisligi va boshqa muammolarni hal qilish uchun isloh qilish kerak, shu bilan birga asosiy ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni ham hal qilish zarur, degan fikrlar tez-tez yangrab turdi. Shundan kelib chiqib, 2015-yilda dunyo mamlakatlari 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi kun tartibi va uning barqaror rivojlanish sohasidagi 17 ta maqsadini qabul qildilar. Ushbu maqsadlar global qashshoqlikka barham berish iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadigan strategiyalar bilan yonma-yon borishi kerakligini tan oladi. Shu bilan birga, atrof-muhit ifloslanishi va iqlim o'zgarishi muammolarini hal qilish bilan bir qatorda ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va ish o'rinlarini yaratish kabi turli xil ijtimoiy ehtiyojlarni ham qamrab oladi.

Shunday qilib, barqaror rivojlanish maqsadlari ekologik va iqtisodiy tizim o'rtasidagi haqiqiy bog'liqlikni o'rnatadi. Shuningdek, ular yashil iqtisodiyotga o'tish, ya'ni yanada barqaror ishlab chiqarish va iste'mol usullari tomon tubdan transformatsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi (1-rasm).

1 <https://lex.uz/uz/docs/-6303230>

1-rasm. Barqaror rivojlanish maqsadlari.

Barqaror taraqqiyotni ta'minlashda "yashil" iqtisodiyot asosiy rol o'ynaydi va bu qator global tahliliy ma'lumotlar bilan tasdiqlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2024-yilga mo'ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha hisobotiga ko'ra, dunyo uchta inqirozga duch kelmoqda: iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi va atrof-muhitning ifloslanishi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun resurslardan barqaror foydalanishga o'tish va yashil texnologiyalarni joriy etishni tezlashtirish zarur. 2060-yilga kelib, keskin o'zgarishsiz, global resurslarni qazib olish 2020-yil darajasidan 60,0 foizga o'sishi kutilmoqda, bu esa sezilarli ekologik xavflarni keltirib chiqaradi [7].

Shu bilan birga, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish va energiya samaradorligini oshirish barqaror rivojlanishning asosiy yo'nalishlari bo'lib qolmoqda. Qayta tiklanadigan energiya manbalari bo'yicha xalqaro agentlik (IRENA) ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilga kelib, dunyo aholisining 91,0 foizi elektr energiyasidan foydalanish imkoniyatiga ega edi, ammo 685 million kishi hali ham zamonaviy energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Jahon energiya iste'molida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi 2021-yilda atigi 18,7 foizni tashkil etdi, bu yashil texnologiyalarni joriy etish sur'atlarini jadallashtirish zarurligini ko'rsatadi [8].

O'zbekiston barqaror rivojlanish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga qaratilgan yashil iqtisodiyot sari sezilarli qadamlar qo'yimoqda. 2019-yilda 2030-yilgacha mo'ljallangan Yashil iqtisodiyotga o'tish milliy strategiyasi qabul qilindi. Strategiyaning asosiy maqsadlari YAIMning energiya sig'imini kamaytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalarining umumiy elektr energiyasi ishlab chiqarishdagi ulushini 25,0 foizgacha oshirish, shuningdek, 2030-yilga kelib, issiqxona gazlari emissiyasini 2010-yilga nisbatan 35,0 foizga qisqartirishdan iborat [9] (1-jadval).

1-jadval. 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar.

r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2022-yil	2024-yil	2026-yil	2028-yil	2030-yil
1.	Yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya hajmini kamaytirish (2021-yilga nisbatan)	%	5,0	14,0	22,0	27,0	30,0
2.	Sanoatda elektr energiyasi iste'moli, umumiy iste'moldagi ulushi	%	26,0	25,0	23,0	21,0	20,0
3.	Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushini kengaytirish (gidroenergetika bilan birga)	%	8,0	9,0	24,3	29,0	30,5
		kVt/s	6,5	8,6	25,0	34,0	40,7
4.	Kichik quvvatli quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish	MVt	10,0	150,0	400,0	800,0	1500,0
5.	Yaxshilangan ichimlik suv manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega aholi, jami aholi soniga nisbatan	%	69,7	80,93	87,12	88,5	90,0
6.	O'rmon fondi hududlarida daraxt va butalar zaxiralarini ko'paytirish	mln.m ³	64,2	68,1	77,0	85,5	92,3
7.	"Yashil makon" loyihasi doirasida shaharlardagi yashil maydonlarni kengaytirish (aholi punkting umumiy maydoniga nisbatan)	%	8,3	12,4	15,8	23,8	30,0
8.	Hududlarda yangi 600 ta chiqindi to'plash shaxobchalarini tashkil etish	dona	-	50	200	400	600

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti xalqaro forumlardagi chiqishlarida qayta tiklanadigan energiya manbalarini, ayniqsa, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolar kontekstida joriy etish muhimligini ta'kidlaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasida (COP28) Sh.M. Mirziyoyev O'zbekiston o'z energetika tizimida muqobil energiya ulushini ikki baravarga oshirganini va 2030-yilga borib qayta tiklanadigan quvvatlarni 25 gigavattga yetkazishni rejalashtirayotganini ta'kidladi. Prezident, shuningdek, "yashil" vodorod ishlab chiqarish bo'yicha dastlabki qadamlar qo'yilganligini va "Yashil makon" loyihasi doirasida butun mamlakat bo'ylab milliardlab daraxtlar ekilayotganligini, bu esa atrof-muhitni tiklash va Orol dengizining qurishi kabi ekologik ofatlar oqibatlariga qarshi kurashishga yordam berishini ta'kidlab o'tdi [10].

Strategiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri energiyani samarali ishlatish hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston energetika quvvatlarining katta qismi eskirgan, bu esa energiyani yo'qolishi va uni yetkazib berishda uzilishlarga olib kelmoqda. Mamlakat quyosh energiyasini rivojlantirish uchun ham katta salohiyatga ega. Yangi texnologiyalarni joriy etish va infratuzilmani modernizatsiya qilish mamlakatga qazib olinadigan yoqilg'i turlariga qaramlikni kamaytirish va qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishni ko'paytirish imkonini beradi [11].

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi BMT Taraqqiyot dasturi, Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlanib, yashil loyihalar va tashabbuslarni amalga oshirishni tezlashtirish uchun texnik va moliyaviy yordam ko'rsatmoqda.

Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning asosiy elementi bo'lib, u iqtisodiy o'sishni tabiiy resurslar va ekotizimlarni saqlash bilan uyg'unlashtiradi. Atmosferaning ifloslanishi, resurslarning kamayishi va bioxilma-xillikning yo'qolishi kabi iqlim o'zgarishlari va ekologik tahdidlar kuchayib borayotgan sharoitda, yashil iqtisodiyotga o'tish barqarorlikni ta'minlash va o'z fuqarolarining hayot sifatini yaxshilashga intilayotgan davlatlar uchun uzoq muddatli rivojlanish strategiyasining ajralmas qismiga aylanmoqda.

O'zbekistonda energiyani tejash, qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini oshirish va issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish maqsadlarini o'z ichiga olgan "yashil" iqtisodiyotga o'tish milliy strategiyasi qabul qilinib, bu borada muhim qadamlar qo'yilmoqda. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish va iqlimga chidamli qishloq xo'jaligi amaliyotini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirishda quyidagi vazifalarni hal etish muhim:

"Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy muammosi energiya va resurslarni tejash, muqobil energetikani rivojlantirish yoki "yashil o'sish"ni rag'batlantirish uchun qo'shimcha investitsiyalarni jalb etish zaruratidan iborat.

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruratini ilmiy asoslashning murakkabligi, ekologik muammolarni prognoz qilishdagi yuqori darajadagi noaniqlik ushbu konsepsiyani tushunarli va sodda tushuntirishni qiyinlashtiradi. Xususan, atmosferaga issiqxona gazlari emissiyalarini qisqartirish bo'yicha yagona xalqaro kelishuv mavjud emas.

Atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari miqdori ortmoqda. "Yashil iqtisodiyot" barqaror taraqqiyotning o'rnini bosa olmaydi, balki u barqaror taraqqiyotga erishish mezonini hisoblanadi. Barqaror rivojlanish iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik tarkibiy qismlarni yaxlit va o'zaro bog'liq holda rivojlantirishni taqozo etadi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayoni har bir mamlakat uchun alohida ahamiyatga ega bo'lib, u tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi kabi xususiyatlarga bevosita bog'liq.

Shunday qilib, qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun yashil loyihalarga investitsiyalarni faol jalb etishni davom ettirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish muhimdir. Faqat ekologik va iqtisodiy muammolarni hal qilishga kompleks yondashilgan taqdirdagina O'zbekistonning kelajakdagi farovonligini ta'minlaydigan barqaror va ekologik toza iqtisodiyotni yaratish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda yashil iqtisodiyotga katta e'tibor qaratish zarur. Atrof-muhitga yetkazilayotgan zarar hajmini kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda "yashil" energetika va yashil texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish kerak. Jahon miqyosida "yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayoni uzoq vaqt va katta hajmdagi investitsiyalarni talab qiladi, asosiy e'tibor qayta tiklanadigan energiya manbalaridan samarali foydalanish hamda energiya tejovchi texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilmoqda.

Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan, ayniqsa, quyosh energiyasidan elektr energiyasi ishlab chiqarish salohiyatini hisobga olgan holda, O'zbekiston qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini oshirish, energetika xavfsizligini mustahkamlash va infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun katta imkoniyatlarga ega. Shuningdek, transport va boshqa sohalarni ekologizatsiya qilish orqali qayta ko'rib chiqilgan milliy darajada aniqlanadigan hissaga muvofiq issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish zarur.

O'zbekiston 2030-yilgacha mo'ljallangan maqsadli ko'rsatkichlarni belgilagan bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Iqtisodiyotning tashlama hajmini 2010-yil darajasiga nisbatan 35 foizga qisqartirish.
- Qayta tiklanadigan energiya manbalarini integratsiya qilish (umumiy birlamchi energiya taklifining 25 foizi).
- Milliy iqtisodiyotda davlat ulushini qisqartirish va ichki kapital bozorini rivojlantirish.

Biroq O'zbekiston strategiyalarida xarajatlar kalkulyatsiyasi va moliyalashtirish usullari bo'yicha ishonchli ma'lumotlar yetarli emas. Zarur investitsiyalar hajmi har yili kamida 6 milliard AQSH dollarini tashkil qiladi, bu esa O'zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlari va iqlim bo'yicha majburiyatlarini bajarishi uchun ichki mablag'larning yetarli emasligini ko'rsatadi.

So'nggi yirik loyihalar quyosh va shamol energiyasidan elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha amalga oshirildi, va ularning moliyalashtirilishi investitsiya kapitali hisobidan amalga oshirilmoqda. Hozirda bunday loyihalar "yashil" kreditlar yoki "yashil" obligatsiyalar emas, balki oddiy kreditlar asosida moliyalashtirilayotgan bo'lsa-da, kelajakda qarz instrumentlari kreditlarni qayta moliyalashtirish uchun foydali bo'lishi mumkin. "Yashil" obligatsiyalarni chiqarish orqali shunga o'xshash loyihalarni moliyalashtirish imkoniyati yaratilishi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun nolinchii sof emissiya darajasini o'z ichiga olgan kompleks maqsadli ko'rsatkichlarni ishlab chiqish va unga hamroh bo'lgan past emissiya darajasidagi uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini qabul qilish zarur. Shuningdek, yaqinda qabul qilingan milliy "yashil" taksonomiyani aniqlashtirish jarayonida xalqaro miqyosda shakllanayotgan amaliyotlarni tatbiq etish muhim, bu esa loyihalarni tanlash va baholash jarayonini standartlashtirish va optimallashtirishga yordam beradi.

Hozirgi vaqtda Byudjet kodeksi submilliy davlat boshqaruvi organlariga qarz instrumentlarini chiqarishni taqiqlaydi. Submilliy darajadagi xarajatlarning katta ulushini hisobga olgan holda, O'zbekiston "yashil" obligatsiyalar emissiyasi orqali "yashil" loyihalarni moliyalashtirish uchun yetarli salohiyatga ega bo'lgan alohida submilliy davlat boshqaruvi organlariga ruxsat berish uchun ushbu cheklovni bosqichma-bosqich bekor qilishni ko'rib chiqishi lozim.

Hukumat, ayniqsa, "yashil" obligatsiyalarni chiqarish tajribasiga ega bo'lgan banklar ishtirokida banklarning salohiyatini rivojlantirish va kollegial ta'lim olish imkoniyatlarini topishga intilishini rag'batlantirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jonathan M. Harris. Sustainability and Sustainable Development. International Society for Ecological Economics. -P.1.
2. Rakhmatullaeva, F. M., & Aminova, N. B. (2022). Methodological Approaches to The Development of Ecological Tourism Logistics. European Journal of Innovation in Nonformal Education, 2(1), 207-211.
3. Rakhmatullaeva, F. M., & Nurova, G. N. (2020). The importance of trade policy in the economic development of the country. Economics, 1, 27-28.
4. Muxammedovna, Z. N., & Ravshanovna, R. G. (2023). DIRECTIONS FOR USING DIGITAL MARKETING IN THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE. 26. Xasanova, S. (2023). Analysis of the Work Carried Out in Uzbekistan and the World to Prevent Tax Violations. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 3(12), 47-50.
5. Хаирова, Д. Р., & Сайфуллаева, М. И. (2021). Тенденции развития цементной индустрии в Узбекистане. Бюллетень науки и практики, 7(6), 358- 362.
6. Таирова, М. М., & Гязова, Н. Б. (2016). Поддержка предпринимательской деятельности в Узбекистане. International scientific review, (2 (12)), 105-107.
7. <http://minenergy.uz/uz/lists/view/32>
8. BMT. (2024). Barqaror rivojlanish maqsadlari to'g'risida 2024-yil hisoboti. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha departamenti. Retrieved from <https://unstats.un.org>.
9. IRENA, IEA, UNSD, O'old Bank, O'HO. (2024). Barqaror rivojlanish maqsadlarini (BRM) kuzatish: 2024-yilda energetika taraqqiyoti hisoboti. O'ashington DC: World Bank. Retrieved from <https://www.irena.org>.
10. Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi. (2021). O'zbekiston xalqi va hukumati iqlim inqiroziga birgalikda qarshi kurashish uchun choralar ko'rmoqda. Retrieved from <https://uzbekistan.un.org>.
11. Mirziyoyev Sh. M. BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasidagi nutq (COP28) [Elektron resurs] // O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy sayti. - 2023. - URL: <https://gov.uz/en/news/view/3954>.
12. Diplomat. (2023). O'zbekistonning "yashil" iqtisodiyotga o'tishi: muammolar va imkoniyatlar. Retrieved from <https://thediplotat.com>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>